

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067553>

Ruziyeva Shoxida Fatilloyevna

BuxDU PI magistranti

Annotasiya: *Maqolada PISA xalqaro baholash dasturi, O'zbekistonda bu dasturning ahamiyati, dasturning bugungi kundagi ahamiyati va rivojlanish tendensiyalari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *PISA, ta'lim sifati, baholash dasturi, ta'lim tizimi, rivojlanish sohasi, davlat ta'lim standarti.*

Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo'lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo'lgan yoshlarni ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini davlat ta'lim standartlari asosida shakllantirish hamda ilg'or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga egadir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-sonli farmoni bilan tasdiqlangan “2017- 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi” doirasida O'zbekistonda ta'lim sifatini baholashda yangicha monitoring tizimini xalqaro baholash dasturlari yordamida aniqlash va qiyoslashga asoslangan tizim shakllantirilmoqda.

Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilish, tegishli yo'nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, agentliklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish, ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro loyihalarni amalga oshirish, zamon talablariga javob beradigan, munosib milliy baholash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu maqsadda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda “Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 997-sonli qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi qoshida “Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi” tashkil etildi. O'z navbatida, “Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi”ga ta'lim tizimida o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini rivojlantirishning innovatsion metodlarini ishlab chiqish hamda joriy etishga yo'naltirilgan ilmiy izlanishlar olib borish, ta'lim sifatini baholash sohasida xalqaro aloqalarni o'rnatish, xalqaro loyihalarni ishlab chiqish, amalga oshirish kabi vazifalar yuklatildi.

Maktablar uchun PISA-global aloqalar va PISA tomonidan taqdim etilgan umumiy shkalaga asoslangan xalqaro taqqoslash orqali o'qituvchilar va maktab rahbarlarining imkoniyatlarini kengaytirish orqali ta'lim imkoniyatlari va o'quvchilar farovonligini yaxshilashga hissa qo'shadi. PISA asosidagi maktab testi (PBTS) raqamli baholash bo'lib, maktab rahbarlariga 15 yoshli o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va o'z

bilimlarini yangi sharoitlarda ijodiy qo‘llash qobiliyatini tushunishlariga yordam berish uchun mo‘ljallangan.

PBTSDa ishtirok etayotgan maktablar “PISA for Schools” onlayn hamjamiyatiga kirish huquqiga ega, bu xalqaro tengdoshlarni o‘rganish platformasi bo‘lib, u butun dunyo bo‘ylab o‘qituvchilar va maktab rahbarlarini birlashtiradi. Maktablar uchun PISA o‘quvchilarga yaxshiroq o‘rganishga, o‘qituvchilarni yaxshiroq o‘qitishga va maktablarni yanada qiziqarli ta‘lim muhitiga aylantirishga yordam beradigan amaliy resurslarni yaratish uchun butun dunyo bo‘ylab maktablarga ulanish va birgalikda ishlash imkonini beruvchi tengdosh o‘rganish imkoniyatlarini yaratish va rag‘batlantirishga qaratilgan.

“Ushbu onlayn hamjamiyat PISA uchun maktablar ishtirokchisi bo‘lgan maktablar o‘qituvchilari va maktab rahbarlari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Jamiyat muammolari haqida fikr bildirish va hal qilish, boshqa kontekst va tajribalardan o‘rganish, maktab rahbarlari, o‘qituvchilari va o‘qituvchilarini o‘z sinflarida va maktablarida innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash uchun xavfsiz maydonni taqdim etadi” .

Bugungi kunda quyidagi davlatlar PISA baholash dasturidan foydalanishmoqda va ushbu dastur quyidagi chet tillarida olib borilmoqda:

ANDORRA INGLIZ
AUSTRALIA INGLIZ
BRAZILIYA INGLIZ
XITOIY INGLIZ
KOLUMBIYA KATALAN
YAPONIYA YAPON
PORTUGALIYA PORTUGAL
ROSSIYA RUS
ISPANIYA ISPAN
TAILAND TAI
BIRLASHGAN ARAB AMIRLIGI ARAB
BUYUK BRITANIYA INGLIZ
QO‘SHMA SHTATLAR INGLIZ
QOZOG‘ISTON QOZOQ
BRUNEI DORUSSALOM FRANSUZ

Bundan tashqari, bugungi kunga kelib, xalqaro baholashning ahamiyatini yanada chuqur anglagan holda, olib borilgan tizim, albatta, o‘zining natijasini beradi. Buni olib borishda esa quyidagi asosiy ko‘rsatkichlar ajratib ko‘rsatiladi:

- o‘lchov;
- harakat;
- kashf etish.

Baholash dasturi orqali, nafaqat, o‘quvchilar bilimi, o‘qish savodxonligi, shuningdek, o‘quvchilarning yangiliklarga intilishi va bu yo‘lda yuqori marralarga erishishi ko‘zda tutilganini ko‘rishimiz mumkin.

Har 3yilda 1marta olib boriladigan baholash tizimi ta‘lim muassasasining yutuq va kamchiliklarini muhokama qilish, ta‘sirini tahlil qilish va ta‘lim jarayoning harakatini me‘yorlashtirish maqsadida olib boriladi.

Bu dastur OECD(organisation for economic co-operation and development) tomonidan o'tkaziladigan dastur bo'lib, o'z oldida bir qator vazifalarni qo'yadi. Tadqiqot 2000-yilda ilk bor qo'llanilgan bo'lib, shundan buyon qo'llanilishi rivojlanib kelmoqda. Keyingi safar 2021-yilda qo'llanilishi rejalashtirilgan.

PISAning o'ziga xosligi:

- ta'lim sohasidagi eng yirik, keng ko'lamli monitoringlaridan biri hisoblaydi;
- dunyoda umumiy o'rta ta'lim muassasasida 15 yoshni o'qishga kirishni maqsad qiladi;
- boshqaruvda o'quvchilarning “hayotga tayyorlash” darajasi, yangi maktabda egallagan bilim va ko'nikmalarini baholashga yordam beradi;
- rejalashtirishda o'quvchilarning matematika, o'qish (matnni tushunish), tabiiy yo'nalishdagi fanlar va global muammolarni bartaraf etish masalalaridagi funksional savodxonligi baholanadi;
- yuklanganda ishtirokchi joylar ta'lim tizimining o'ziga xosligi aniqlash ma'lumotlarini olish imkonini beradigan kontekst axborot to'planadi va o'rganilgan ma'lumotlar tahlili asosida mamlakatdagi maktablarda bilim o'zlashtirish darajasi aniqlanadi.

Demak, bugungi kunda PISA baholash dasturini O'zbekistonga joriy etish davrimizning eng muhim maqsadlaridan biri bo'lib, har bir ta'lim jarayonining qatnashuvchisi bu maqsadni amalga oshirish uchun o'z hissasini qo'shishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sh.M.Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojotnomasi. Yangi O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy gazetasi. Toshkent 25-yanvar 2020-yil
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2018 yil 8 dekabrda 997-sonli qarori.
3. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish Davlat inspeksiyasi matbuot xizmati elektron manzili:www.tdi.uz
5. A.R.Botirov. SamDU, dotsent F.A. Batirova. “Ta'lim sifatini oshirishda xalqaro tajribalardan foydalanish: muammo va yechimlar”; 391-393-betlar
6. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari /O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakul'teti tinglovchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar. – T.: TDPU, 2004.
7. “O'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlar dasturi” qo'llanma 5-bet

